

УДК 332.1
DOI

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСТКОНФЛИКТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ГЛУХОВА Е.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
экономической теории
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены условия восстановления постконфликтных территорий, идентифицирована роль государства в организации подобных процессов, рассмотрены особенности территории ЛДНР с точки зрения масштаба полученных повреждений объектов гражданской и промышленной сферы. Отмечено, что реализация программы восстановления Донбасса должна быть сопряжена с решением задач формирования новых принципов экономической деятельности, основанных на использовании уже существующих конкурентных преимуществ.

Ключевые слова: *постконфликтные территории, восстановление, жилищный фонд, объекты промышленности, инфраструктура, инвестиции, потенциал, инновации*

ECONOMIC AND SOCIAL ASPECT OF RESTORATION OF POST-CONFLICT TERRITORIES

GLUKHOVA H.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
professor, Economic Theory Department,
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the conditions for the restoration of post-conflict territories, identifies the role of the state in organizing such processes, and considers the features of the territory of the LDNR in terms of the scale of damage received to civil and industrial facilities. It was noted that the implementation of the program for the restoration of Donbass should be associated with the solution of the problems of forming new principles of economic activity based on the use of existing competitive advantages.

Keywords: *post-conflict areas, reconstruction, housing stock, industrial facilities, infrastructure, investment, potential, innovation*

Постановка задачи. Вопросы восстановления постконфликтных территорий в современных условиях приобретают чрезвычайную актуальность вследствие масштабов разрушений, отмечающихся как в жилом секторе, так и на объектах промышленной и гражданской инфраструктуры. Чем выше уровень урбанизации территории, тем большим является нанесённый ущерб и тем более выраженными будут ожидания граждан, связанные с возможностью восстановления. При этом ликвидация последствий конфликтов относится к достаточно дорогостоящим мероприятиям, требующим колоссального объёма ресурсов как финансовых, так и материально-технических, организационных, трудовых и т.д.

Актуальность исследования. Участие государства в процессе восстановления территорий является необходимым, так как эффективное восстановление территорий невозможно без одновременного запуска на государственном уровне соответствующих льготных программ налогообложения, привлечения частных инвестиций, обеспечения защиты прав граждан пострадавших территорий. Стоит отметить, что не всегда финансовые затраты на восстановление постконфликтных территорий имеют перспективы отдачи, однако важна не только экономическая эффективность, но и социальный аспект, связанный с сохранением имиджа государства как на внутренней, так и на внешней арене.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование ключевых параметров восстановления постконфликтных территорий с учётом региональных особенностей представлено в работах значительного круга учёных. Так, отечественный и зарубежный опыт, а также особенности постконфликтного восстановления территорий рассмотрены в работах Абакумовой И.В., Гасымлы В. Особенности применения методов регионального стратегического анализа и планирования идентифицированы в научных разработках Яковлевой С.И.; региональные факторы конкурентоспособности, влияющие на формирование стратегии восстановления постконфликтных территорий, рассмотрены в научных трудах Кожевникова К.И., Петренко И.Е., Курносовой О.А. Роль государства в обеспечении инновационного пути развития восстанавливаемых территорий представлена в исследованиях Мальцева А.А., Тешабоевой З.Т., Геллимырадовой Г., Вереникиной А.О., Кулакова К.Ю.,

Верстиной Н.Г., Мещеряковой Т.С. и др. В то же время в научных кругах не выработан единый подход к разработке программ восстановления, а региональные различия и повышенная чувствительность проблемы для населения территорий требуют продолжения исследований в данном направлении с учётом специфических особенностей и потребностей каждого региона.

Цель исследования: на теоретическом уровне обобщить существующий опыт восстановления постконфликтных территорий; идентифицировать основных участников, направления и цели восстановления территорий; на методическом уровне аналитически применить методологический подход к определению экономической целесообразности и социальной значимости восстановления постконфликтных территорий.

Изложение основного материала исследования. Вопросы успешного восстановления постконфликтных территорий в современных условиях приобретают особую актуальность, что связано с периодом нестабильности, в котором пребывает человечество. Благая цель в виде восстановления разрушенных зданий и сооружений в реальности требует подтверждения верности принятых решений, которые должны быть экономически обоснованными, обеспечивая отдачу вложенных капиталов. В большинстве случаев восстановление постконфликтных территорий требует существенного объёма финансирования, распределяемого на восстановление многоквартирного жилищного фонда, объектов инфраструктуры и т. д. Восстановление постконфликтных территорий предполагает создание такого режима их функционирования, при котором государством создаются условия для развития производства: нормальные условия для жизни, восстановленная критическая и дорожная инфраструктура в совокупности с различными режимами налоговых льгот могут сделать территорию достаточно привлекательной. Ключевым участником и основным координатором восстановления постконфликтных территорий становится государство как держатель основных рычагов влияния и инициатор изменений в экономической политике. При этом, оставляя за государством поэтапное и последовательное осуществление экономических реформ, выбор частного инвестирования в качестве основного приоритета является более сбалансированным ходом, формирующим базис для устойчивости экономической системы

постконфликтного региона. В целом же для построения эффективной постконфликтной модели значимыми факторами считаются высококачественный институциональный климат, доступные источники финансирования и поэтапное исполнение реформ [1, 2].

Заинтересованность научного сообщества проблемой восстановления постконфликтных территорий нашла отражение в появившемся направлении экономической теории под названием «теория развития постконфликтной экономики». В рамках этой теории проводятся соответствующие исследования как в государствах, непосредственно переживших гражданские конфликты, так и в третьих странах как в страновом, так и в секторальном (отраслевом) аспектах. Результатом подобных исследований явилось представление о возможных стратегиях, с помощью которых более или менее успешно можно было бы осуществить восстановление и укрепление экономического потенциала в целом или отдельной отрасли экономики постконфликтных стран с помощью конкретных моделей социально-экономического развития [3].

Термин «постконфликтные территории» введён в оборот с целью конкретизации принципов пространственного планирования. Постконфликтные территории требуют особого внимания в период восстановления, а для управления подобными территориями необходима разработка специальных стратегий и программ восстановления [4].

Серьёзным вызовом теории и практики восстановления постконфликтных территорий способен стать наиболее пострадавший от конфликта регион – Донбасс, где масштаб разрушений объектов гражданской и промышленной сферы увеличивается прямо пропорционально времени и интенсивности конфликта. На сегодняшний день к городам ЛДНР, пострадавшим за предыдущий период 2014-2022 гг., добавились населённые пункты с ещё большим масштабом разрушений. Характерной чертой повреждений в ЛДНР становится повреждение зданий до фундамента одновременно с обслуживающей их инфраструктурой. Объективные трудности определения объёма, а также стоимости восстановительных работ дополняются сложностями с организацией безопасного размещения и приемлемых условий труда строителей. Кроме того, восстановлению в первую очередь подлежат

многоквартирные дома и объекты социальной сферы, а масштабная программа для восстановления частного сектора находится в стадии формирования.

Стоит отметить, что восстановление территорий ЛДНР возможно только в рамках масштабного национального проекта, дополняющего существующие: «Формирование комфортной городской среды», «Здравоохранение», «Качественные и безопасные дороги», «Образование» и другие. Важно обратить внимание и на тот факт, что более четверти жилищного фонда ЛДНР находилось в эксплуатации более 75 лет без доступа к качественному обслуживанию и сопутствующей инфраструктуре, ремонтных работ. Данные факторы обуславливают рост угроз, которые потенциально несут объекты жилищного фонда населению и без влияния конфликта. Негативное воздействие объективных и субъективных факторов на жилищный фонд связано с разбалансированностью сферы обслуживания в целом, вследствие нестабильности функционирования экономики, недофинансирования системы городского хозяйства, недостаточного объёма потока инвестиций в жилищное строительство, миграционных процессов. В связи с этим и с учётом масштабы разрушений в программах восстановления стоит предусмотреть обновление схем городов, а также генеральных планов населённых пунктов, разработанных ещё в прошлом веке и не учитывающих изменившиеся потребности современного жителя. Существует мнение, что одним из эффективных примеров преобразования городского пространства может выступать опыт реализации программы реновации жилья в Москве, направленной на улучшение жилищных условий жителей, снос ветхого малоэтажного жилого фонда и новое строительство на освободившейся территории. Принципы реновации включены в обновлённую редакцию Градостроительного кодекса РФ, а реализация программы позволила привлечь инвестиции в строительную и смежные отрасли. Качество возводимых в соответствии с программой реновации зданий обеспечивается соответствием планировки нормам градостроительного проектирования, требованиям безопасности и звукоизоляции в жилых помещениях, стандарту «комфортное жильё» [5].

Сумма инвестиций, требуемая для восстановительных работ на территории ЛДНР, исчисляется триллионами рублей, что

обусловлено соответствующим ущербом. По информации, представленной в открытой печати, восстановление разрушенных объектов на территории Донбасса реализуется на сегодня силами подведомственной Минобороны Военно-строительной компании (ВСК МО) и финансируется как за счёт средств государственного бюджета, так и за счёт взносов отдельных субъектов Российской Федерации, взявшими шефство над городами и районами ЛДНР. Значительный объём необходимых капитальных вложений в восстановление Донбасса требует учёта ряда факторов, связанных с необходимостью перезапуска промышленности, поиска новых рынков сбыта для функционирующих предприятий, формирование комфортной и безопасной среды для жизни [6,7]. В качестве основной цели реализации программ восстановления постконфликтных территорий должно рассматриваться положительное сальдо миграции населения, что возможно при условии наличия рабочих мест, обеспечения безопасности и удовлетворения базовых потребностей в жилье, образовании, медицинском обслуживании.

Вопрос экономической целесообразности масштабных финансовых вложений в восстановление территорий Донбасса должен рассматриваться сквозь призму существующего потенциала экономической системы ЛДНР, основанного на имеющихся промышленных предприятиях, портовых мощностях, сельскохозяйственных ресурсах, а также соответствующем кадровом обеспечении [8]. При условии полноценной интеграции в экономическую систему РФ ресурсный потенциал Донбасса представляет ценность в части разведанных запасов коксующихся и энергетических углей, литиевых месторождений, условий добычи графита, никеля, меди, кобальта, марганца, ртутных руд. На территории Донбасса расположено крупнейшее месторождение соли, имеются существенные запасы нерудных материалов: гипс, мел, мергель, известняки, мрамор, доломиты, граниты, пески.

При существенном ресурсном, промышленном, кадровом потенциале глубинные проблемы Донбасса, накапливающиеся с середины прошлого столетия, в современных условиях требуют системных мероприятий для решения. Так, по мнению исследователей, среди основных факторов, ограничивающих перспективы восстановления и развития производственно-экономического потенциала Донбасса, выделяют: разрушение

промышленной и логистической инфраструктуры вследствие продолжающихся боевых действий; устаревшую технико-технологическую базу предприятий; высокую энерго- и ресурсоёмкость производимой продукции; отсутствие инноваций как явления; ограничение экспортных операций [9].

Реализация программы восстановления Донбасса должна быть сопряжена с решением задач формирования новых принципов экономической деятельности, основанных на использовании уже существующих конкурентных преимуществ. Мероприятия подобного масштаба могут осуществляться лишь за счёт привлечения значительных инвестиций, необходимых для модернизации производства, закупок современного оборудования, внедрения передовых методов управления [10]. Привлечение инвесторов возможно при условии создания со стороны государства режима благоприятствования (снижение налогового давления, запуск программ льготного кредитования и т. д.), что в качестве итогового результата обеспечит новый этап развития старопромышленного региона, приток населения и повышение качества его жизни [11-13]. Успех реализации подобных масштабных программ несёт в себе и имиджевую нагрузку, демонстрируя эффективность стратегического планирования на уровне государства, идеологическую приверженность поддержке отечественного производителя, заботу о собственном населении.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Экономический и социальный аспекты восстановления постконфликтных территорий с разных сторон отражают процесс возрождения регионов после существенных потрясений. В зависимости от характера и масштаба повреждений экономическое давление, связанное с реализацией программ восстановления, может быть приемлемым, а может и превышать разумный объём необходимых ресурсов. Ключевая роль в восстановлении постконфликтных территорий принадлежит государству, разрабатывающему соответствующие стратегии и программы. Привлечение частных инвесторов способствует перераспределению финансовой нагрузки, одновременно требуя от государства создания режима благоприятствования. Успешное партнёрство государства и частных инвесторов позволяет реализовать имеющийся потенциал территорий посредством выбора инновационного пути развития.

Список использованных источников

1. Гасымлы, В. Карабах и Восточный Зангезур будут новым драйвером экономического роста в Азербайджане / В. Гасымлы // Интерактивная наука. – 2022. – № 3 (68) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/karabah-i-vostochnyy-zangezur-budut-novym-drayverom-ekonomicheskogo-rosta-v-azerbaydzhane> (дата обращения: 12.02.2023).

2. Кожевников, К.И. Строительный сегмент в постконфликтной экономике Сирии / К.И. Кожевников // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2021. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/stroitelnyy-segment-v-postkonfliktnoy-ekonomike-sirii> (дата обращения: 12.02.2023).

3. Абакумова И.В. Особенности постконфликтного восстановления: отечественный и зарубежный опыт / И.В. Абакумова, Е.Н. Рядинская // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. – 2016. – № 4 (38) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-postkonfliktного-vosstanovleniya-otechestvennyu-i-zarubezhnyu-opyt> (дата обращения: 12.02.2023).

4. Яковлева, С.И. Актуализация методов регионального стратегического анализа и планирования / С.И. Яковлева // Россия : тенденции и перспективы развития. – 2022. – № 17-3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualizatsiya-metodov-regionalnogo-strategicheskogo-analiza-i-planirovaniya> (дата обращения: 14.02.2023).

5. Журило, П.И. Комплексное развитие территорий как федеральная программа реновации / П.И. Журило // Вестник экономической безопасности. – 2021. – № 1. – С. 78-80. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [10.24412/2414-3995-2021-1-78-80](https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnoe-razvitiye-territoriy-kak-federalnaya-programma-renomatsii) (дата обращения: 19.02.2023).

6. Yefremenko V. Main principles of post-conflict restoration of the economic status of Donbas /

V. Yefremenko, O. Gavrysh // ЭВД. – 2018. – № 4 (54) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/main-principles-of-post-conflict-restoration-of-the-economic-status-of-donbas> (дата обращения: 14.09.2021).

7. Петренко, И.Е. С возвращением домой, Донбасс! / И.Е. Петренко // Уголь. – 2022. – № 12 (1161) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/s-vozvrascheniem-domoy-donbass> (дата обращения: 14.02.2023).

8. Курносова, О.А. Стратегия логистического сервиса промышленных предприятий Донбасса в условиях неоиндустриализации / О.А. Курносова // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2019. – № 14-2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-logisticheskogo-servisa-promyshlennyh-predpriyatiy-donbassa-v-usloviyah-neoindustrializatsii> (дата обращения: 19.02.2023).

9. Мальцев, А.А. Трансформационные процессы в современной мировой промышленности : Глобальный Север via Глобальный Юг / А.А. Мальцев // Российский внешне-экономический вестник. – 2023. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsionnye-protsessy-v-sovremennoy-mirovoy-promyshlennosti-globalnyu-sever-via-globalnyu-yug> (дата обращения: 14.02.2023).

10. Тешабоева, З.Т. Необходимость интенсификации инновационных процессов как рычагов экономического развития / З.Т. Тешабоева // Colloquium-journal. – 2023. – № 1 (160) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-intensifikatsii-innovatsionnyh-protsessov-kak-rychagov-ekonomicheskogo-razvitiya> (дата обращения: 14.02.2023).

11. Гелдимырадова, Г. Инновации в технологиях и их значение в экономике / Г. Гелдимырадова // Вестник науки. – 2023. – № 2 (59) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https:// cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-](https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v)

tehnologiyah-i-ih-znachenie-v-ekonomike (дата обращения: 15.02.2023).

12. Вереникина, А.О. Инновационное развитие Российской Федерации / А.О. Вереникина // Экономика и бизнес : теория и практика. – 2022. – № 10-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnoe-razvitiie>

13. Кулаков, К.Ю. Инновационная инфраструктура и инновационный климат : экосистема инновационного развития / К.Ю. Кулаков, Н.Г. Верстина, Г.С. Мещерякова // E-Management. – 2022. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-infrastruktura-i-innovatsionnyy-klimat-ekosistema-innovatsionnogo-razvitiya> (дата обращения: 19.02.2023).

у
-
f
e
d
e
r
a
t
s
i
i

(дата обращения: 19.02.2023).